

Fuqarolik protsessini optimallashtirish tushunchasi va uning vositalari.

D. B. Rajapov

O‘zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qiluvchi organlar akademiyasi
prokurori ju.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada fuqarolik protsessini optimallashtirish tushunchasi va uning vositalari, qonuniy manfaatlarini ta’minlashdagi o‘rni, ular faoliyatining yo‘nalishlari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Fuqarolik protsessi, qonun, fuqaro, qonun, manfaat, sud qarori, optimallashtirish.

Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие оптимизации гражданского процесса и его инструменты, их роль в обеспечении законных интересов, направления их деятельности.

Ключевые слова: Гражданский процесс, закон, гражданин, закон, интерес, решение суда, оптимизация.

Abstract: This article describes the concept of optimization of the civil process and its tools, their role in ensuring legal interests, directions of their activity.

Key words: Civil procedure, law, citizen, law, interest, court decision, optimization.

O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining “Soddalashtirilgan tartibda ish yuritish” deb nomlangan 251-bobi 5 ta moddadan iborat. Unda ishni soddalashtirilgan ish yuritish tartibida ko‘rib chiqish, soddalashtirilgan ish yuritish tartibida ko‘rib chiqiladigan ishlar, soddalashtirilgan ish yuritish tartibida ko‘rib

chiqiladigan ish bo'yicha da'vo arizasiga doir talablar, ishni soddalashtirilgan ish yuritish tartibida ko'rib chiqishning o'ziga xos xususiyatlari va soddalashtirilgan ish yuritish tartibida ko'rib chiqilgan ish bo'yicha hal qiluv qarorlariga nisbatan qo'yilgan talablar o'z ifodasini topgan.

(O'zRda) sudda fuqarolik ishlarini ko'rish, hal qilish va sud qarorlarini ijro etish bilan bog'liq faoliyat. Fuqarolik protsessual huquqi normalari bilan belgilanadi. Protsessual qonun sud faoliyatini amalga oshirilishda manfaatdor shaxslarga ishda ishtirok etish huquqini, ularga qator protsessual huquqlar berilishini va protsessual burchlar yuklatilishini belgilaydi. Fuqarolik protsessi shaxslarning mulkiy va shaxsiy huquqlarining sud tomonidan himoya qilinishi shakli sifatida ko'riladi. Shu munosabat bilan muayyan fuqarolik protsessual harakatlar qilinadi. Bunday harakatlar sudda fuqarolik ishining taraflari sifatida qatnashuvchilar va ishning boshqa ishtirokchilari tomonidan qilinadigan protsessual harakatlar, shuningdek, fuqarolik ishlari bo'yicha odil sudlovni amalga oshiruvchi sudning protsessual harakatlaridan iborat bo'ladi. Fuqarolik ishlarini ko'rish va hal qilish bo'yicha bo'ladigan sud faoliyati ma'lum bosqich (qism)larga bo'linib amalga oshiriladi. Fuqarolik protsessining bunday bosqichlari: fuqarolik ishini qo'zg'atishdan, ishni sudda ko'rish uchun tayyorlashdan, ishni sud majlisida ko'rish va hal qilishdan, sudning hal qiluv qarorlari va ajrimlari yuzasidan shikoyatlar berish va protestlar keltirish, nihoyat sudning hal qiluv qarorlari ijrosidan iborat.

Keng ma'noda, fuqarolik protsessualligi sudlar tomonidan fuqarolik ishlarini ko'rib chiqish qoidalaridan iborat. "Fuqarolik sudlari" bir shaxs yoki sinfning boshqasiga nisbatan da'volarini sud orqali hal qilish bilan bog'liq bo'lib, davlat jinoiy qonunni buzganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortiladigan "jinoiyat ishlari" dan farqlanishi kerak. Federal va davlat fuqarolik protsessuallari AQShda fuqarolik protsessi odatda bir qator qoidalar va sud amaliyoti shaklida bo'ladi. Federal sudlar Federal Fuqarolik

Protsessual Qoidalariga (FRCP) amal qiladi; shtat sudlari o'zlarining fuqarolik protsessual qoidalariga amal qiladilar. Umuman olganda, davlat fuqarolik protsessi ko'plab federal qoidalarni aks ettiradi. Federal sudlarda dalil qoidalari Federal dalillar qoidalari bilan tartibga solinadi. Shtat sudlari o'zlarining davlat dalillari qoidalariga amal qiladilar. 1934-yilda Kongress AQSh Kodeksining 28 § 2072-sonli qoidalarni faollashtiruvchi qonun deb ham ataladigan federal sudlar uchun protsessual qoidalar va dalil qoidalarini ishlab chiqish huquqini ham qabul qildi . yoki har qanday moddiy huquqni o'zgartirish." Protsessual huquq va moddiy huquq Sud tartib-qoidalari Beshinchi tuzatish va bir to bir to'rtinchi tartib tartib-ta'tibotlari tartiblari tartibotlari. Ikkala tuzatish ham tegishli tartib-qoidani o'z ichiga oladi, unda hech kim "qonuniy jarayonsiz hayotdan, erkinlikdan yoki mulkdan mahrum qilinishi mumkin emas". "Topshirilgan jarayon" so'zlari mazmundan ko'ra protseduraga taalluqli bo'lishini nazarda tutsa-da, "Topshirilgan jarayon" bandi protsessual qonuniy jarayonni ham, qonuniy jarayonni ham kafolatlashi keng tushuniladi. Muayyan protsessual usullar va qoidalarning kafolatlarini nazarda tutuvchi "protsessual huquq" kundalik xatti-harakatlarning huquq va majburiyatlarini, masalan, shartnoma va huquqbuzarlik huquqi bilan bog'liq bo'lgan "moddiy huquq"dan farqlanadi.

Har qanday holatda ham nizolashuvchi taraflar ishni sudgacha olib bormasdan o'zaro muzokara yo'lini tanlashdan, dalillar yuzasidan o'zaro fikrlashishdan manfaatdor hisoblanadi. Biroq nizolarni sudgacha hal qilishda turli obyektiv-subyektiv sabablarning mavjudligidan (adolatsizlikdan) so'nggi chora sifatida sudlarga murojaat qilish holatlari ko'p kuzatilmoqda. Aslida, bu masala o'sha vakolatli mansabdor shaxs vakolati doirasida hal qilinsa, qonun ustuvorligi ta'minlansa sudlarda kundan kunga ko'payib borayotgan fuqarolik ishlarining biroz kamayishiga, tez va o'z vaqtida ko'rib, hal etilishiga zamin yaratadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda ko'plab rivojlangan davlatlar fuqarolik protsessida taraflarni o'zaro murosaga keltiradigan, yarashtiradigan, ishning xususiyati va turiga qarab maxsus soddalashtirilgan va jadallashtirilgan tartib-taomillarni joriy etish yo'lini tanlagan. Xususan, Buyuk Britaniya, Germaniya, AQSH kabi davlatlarning fuqarolik protsessual qonunchiligida fuqarolik ishlari uch turdagi, ya'ni oddiy, standart va murakkab tartib-taomillarga ajratilib ko'riladi.

Germaniyada fuqarolik ishlarini sudda ko'rish va hal etish nafaqat sudyalar sonini ko'paytirish orqali, balki sud ishlarini hal etishning soddalashtirilgan va jadallashtirilgan tartib-taomillarini joriy etish evaziga tezlashgan. Shuning uchun ham nemis qonunchiligi fuqarolik protsessini soddalashtirish bo'yicha bir necha bor jiddiy islohotlarga duch kelgan va oqibatda "Soddalashtirish, jadallashtirish va sudyalar yuklamalari bo'yicha qonunlar va qonunlar to'plami" deb nomlangan maxsus qonunlar qabul qilingan.

Fuqarolik ishlari yuzasidan tuzilgan kelishuv bitimini rasmiylashtirishda soddalashtirilgan usulning qo'llanishi alohida e'tiborga loyiqdir. Jumladan, ushbu bosqichda ish bo'yicha guvohlar jalb etilmaydi hamda ishdagi mavjud dalillarni sud tekshirmaydi va baholamaydi. Shuningdek, taraflarning kelishuv bitimi sud hal qiluv qarorlari kabi kuchga ega bo'lgan bayonnoma bilan rasmiylashtiriladi. Ish yuzasidan kelishuvga erishilmagan taqdirdagina ish sudlov bo'limida mazmunan hal qilinadi.

O'zbekiston FPKning 2792-moddasida da'voning bahosi yuridik shaxslarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining yigirma baravaridan, yakka tartibdagi tadbirkorlarga nisbatan o'n baravaridan, jismoniy shaxslarga nisbatan esa besh baravaridan oshmagan da'vo arizalari bo'yicha ishlar soddalashtirilgan ish yuritish tartibida ko'rib chiqiladigan ishlar sifatida belgilangan.

Ushbu moddaning uchinchi va beshinchi qismlarida ko'rsatilgan holatlar mavjud bo'lmasa, da'vogarning iltimosnomasiga ko'ra, javobgarning roziligi bilan boshqa ishlar ham soddalashtirilgan ish yuritish tartibida ko'rib chiqilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 1-moddasiga ko'ra, har qanday manfaatdor shaxs o'zining buzilgan yoki bahsli huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish uchun ushbu Qonunda belgilangan tartibda sudga murojaat qilishga haqli. Fuqarolik ishlarini yuritish bo'yicha qonun hujjatlari talablariga muvofiq ishlarni, da'vo tartibidagi ishlarni, alohida tartibda yuritiladigan ishlarni, hakamlilik sudining hal qiluv qarori bilan bog'liq ishlarni, Shet shtat sudlari va Shet sudlarining qarorlari bilan bog'liq ishlarni ko'radi. davlat arbitraj sudlari (arbitrajlar) qarorlarni tan olish va ijro etish bilan bog'liq ishlarni ko'rish va hal qilish tartibini belgilaydi. Darhaqiqat, fuqarolik ishlari bo'yicha sud-huquq tizimini optimallashtirish bilan bir qatorda fuqarolik ishlarini yuritishni optimallashtirish, uning shakl va vositalarini tadqiq etish va o'rganish muhim masalalardandir.

Lug'atlarga ko'ra, optimallashtirish (lotincha optimus - eng yaxshi, eng yaxshi, eng yaxshi) mavjud holatdan eng yaxshisini tanlash qobiliyatidir, buning natijasida muayyan tizimning mavjud holati yanada yaxshilanadi. Yuridik adabiyotlar optimallashtirish 3 ta elementni o'z ichiga oladi. Bular: maqsadga erishishda samaradorlik; foydalilik va tejamkorlik.

Yuridik adabiyotlarda ta'kidlanganidek, fuqarolik ishini yuritishni optimallashtirish fuqarolik ishlarini ko'rib chiqish va hal etish mexanizmini takomillashtirishni anglatadi, bu esa odil sudlovning maqsad va vazifalariga erishishning eng maqbul va maqbul yo'lini tanlash imkonini beradi.

Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga doir vazifalardan, shuningdek, jamoatchilik munosabatlarini rivojlantirishga qo'yiladigan talablardan kelib chiqib, fuqarolik protsessual jarayonlarini optimallashtirish fuqarolik protsessual-huquqiy hujjatlar va fuqarolik munosabatlarining ayrim institutlarini takomillashtirish orqali amalga oshirilishi kerak. jarayonlar. Boshqa tomondan, mamlakatimiz fuqarolik-protsessual-huquqiy hujjatlarini takomillashtirishning asosiy yo'nalishi sifatida fuqarolik ishlari bo'yicha sud ishlarining to'g'ri va o'z vaqtida ko'rib chiqilishi va hal etilishini ta'minlovchi protsessual chora-tadbirlarni takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adliya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida yuzaga kelgan va faoliyati takomillashtirilayotgan fuqarolik ishlari sonining ortib borayotgani sudlarning inson huquqlarini himoya qiluvchi organ sifatidagi ahamiyati ortib borayotganidan dalolatdir.

Boshqa tomondan, fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini sud orqali himoya qilish mexanizmi samaradorligini oshirish maqsadida ayrim fuqarolik ishlarini ularning o'ziga xos materialini hisobga olgan holda ko'rishning yangi protsessual tartiblarini bosqichma-bosqich joriy etish zarur. va huquqiy xususiyatlar. Barcha holatlarga ularning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmasdan bir xil tartibni qo'llash maqsadga muvofiq emasligini hayotning o'zi tasdiqlaydi. Xususan, fuqarolik protsessiga ayrim toifadagi nizosiz da'volarni tartibli hal etish institutining kiritilishi va mazkur institutning tobora takomillashib borayotgani fikrimizni tasdiqlaydi.

Yuridik adabiyotlarda fuqarolik sud ishlarini optimallashtirish vositalari umumiy va maxsus turlarga bo'linishi mumkinligi e'tirof etilgan. Umumiy vositalarga odil

sudlovni amalga oshirish mexanizmini optimallashtirishga xizmat qiluvchi vositalar, ya'ni protsessual muddatlarni optimallashtirish, fuqarolik ishini yuritish bosqichlarini optimallashtirish (ishni qo'zg'atish, tayyorlash, mohiyatan ishni ko'rib chiqish, sud hujjatlarini ko'rib chiqish va ijro etish) kiradi. Sud ishlarini yuritishni optimallashtirish uchun maxsus vositalar fuqarolik ishlarini ko'rish va hal qilishni tezlashtirish va soddalashtirishga qaratilgan maxsus institutlarni yaratish va amalga oshirishga qaratilgan. Soddalashtirilgan, soddalashtirilgan va yozishmalar va yarashuv tartiblari maxsus vositalar sifatida tan olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. Rasmiy nashr. T., O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2007.
3. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi. Rasmiy nashr. T., O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 01.04.2018.
4. E. Egamberdiyev. Fuqarolik sud ishlarini yuritish turlari. T., «Kamalak», 2016.
5. D.Y. Habibullayev Alohidatartibda ishyuritish. O'quvqo'llanma. T., TDYI, 2018
6. Sh.Sh. Shorahmetov. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik protsessual huquqi. Darslik. T., «Adolat», 2017.
7. Sh.Sh. Shorahmetov O'zbekiston Respublikasining fuqarolik protsessual huquqi. Darslik T , «Adolat», 2011
8. I.B. Zokirov. Fuqarolik huquqi. Darslik T., TDYI, 2016.